

ARTIGO ORIGINAL

TENDÊNCIA TEMPORAL DA MORTALIDADE NEONATAL EM PERNAMBUCO

Nayara Francisca Cabral de Sousa^I

0000-0003-1567-7009

Ana Paula Esmeraldo Lima^I

0000-0002-8447-4072

Vania Pinheiro Ramos^I

0000-0002-4559-934X

Monica Avelar Figueiredo Mafra Magalhães^{II}

0000-0002-6595-8274

André Luiz Sá de Oliveira^{III}

0000-0002-2483-550X

Eliane Rolim de Holanda^{IV}

0000-0001-6433-9271

Luciana Pedrosa Leal^I

0000-0003-3776-0997

I- Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.

II - Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

III- Fundação Oswaldo Cruz, Recife, Pernambuco, Brasil.

IV- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

AUTOR CORRESPONDENTE:
NAYARA FRANCISCA CABRAL DE SOUSA
e-mail: nayarafcsousa@gmail.com

RESUMO

Objetivo: Verificar a tendência temporal da mortalidade neonatal nas regionais de saúde de Pernambuco entre 2000 e 2020. **Método:** Estudo ecológico de série temporal com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Foram analisados o coeficiente de mortalidade neonatal total e seus componentes precoce e tardio. Para análise de regressão foi aplicado o *joinpoint regression*, classificadas as tendências e calculados os Percentuais de Variação Anual e média da variação do período, com significância 95%. **Resultados:** A taxa média de mortalidade neonatal em Pernambuco foi 11,5 no período estudado. Foi observada tendência decrescente dos óbitos neonatais, especialmente no componente precoce. A regional onde se localiza a capital do Estado apresentou maior velocidade de queda para todos os componentes. **Conclusão:** a tendência temporal da mortalidade neonatal foi decrescente e a velocidade de redução dos óbitos não foi homogênea entre as regiões de saúde do estado.

Descritores: Estudos de séries temporais; mortalidade neonatal; epidemiologia; planejamento em saúde; enfermagem.

Descriptors: Time serie studies; mortality, neonatal; epidemiology; health planning; nursing.

Descriptores: Estudios de series temporales; mortalidade neonatal; epidemiología; planificación em salud; enfermería.

FOMENTO / AGRADECIMENTO

Não houve órgão de fomento.